

ПРЕПОДАВАНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Ботирова Мадина Бахтиёржон қизи
Агентство президентских
образовательных учреждений
1-специализированной школы-интернат.

Аннотация. Свободное владение русским языком – обязательное условие успешности многих людей в жизни, в творчестве, в труде. Для достижения этого необходимо обеспечить преподавание русского языка на уровне, соответствующем потребностям современного общества, усилить практическую направленность обучения русскому языку, повысить эффективность каждого урока. Также главное предназначение предмета «Русский язык» - является формирование познавательного интереса и уважительного отношения к языку, а через него – к русской культуре, к уважению традициям этого народа.

Ключевые слова: воспитательные, практические, познавательные цели, методика преподавания, эффективность преподавания, подразделение грамматики русского языка, общеобразовательные школы Республики Узбекистан

Каждый учебный предмет обладает единством воспитательной, познавательной и практической целей, и в том числе русский язык также имеет ряд целей, например, один из них — это воспитательная цель. Воспитательная цель русского языка связана в первую очередь с воспитательной ценностью процесса обучения в целом, также русский язык в каждом человеке воспитывает любовь и уважение к языку и к культуре данного народа. В рамках предмета сам «Русский язык» направляет человека на полноценную личность.

Познавательная цель русского языка состоит в том, что в процессе обучения учащихся знакомятся с основами лингвистики узнают о крупнейших ученых-лингвистах.

Практических целей изучений языка много так, как включает в себя:

- Владением русского языка, также речевым этикетом.
- Умение работать с текстом в совершенстве.
- Извлекать, а также преобразовывать необходимую информацию.
- Владение основными средствами данного языка.
- Уметь читать и писать нормами литературного языка.

Самое главное владение богатым словарным запасом.

В процессе изучения русского языка цели и методы преподавания неразрывно связаны между собой. Первым методическим пособием русского языка была книга М.В.Ломоносова «Краткое руководство к красноречию», которая была опубликована 1748 году, а следующие авторы, которые занимались теорией преподавания русского языка это В.К.Третьяковский и М.М.Сперанский. Эти авторы внесли огромный вклад в развитии преподавания русского языка. Урок русского языка как основная единица учебного процесса должен быть результативным. Эффективность и проведение урока на высоком уровне зависит от учителя. Каждый учитель должен акцентироваться на правильную подготовку урока.

Нужно отметить, что в методике преподавания русского языка имеются следующие области, например,:

- Методика фонетики
- Методик -изучение морфемой и словообразования
- Методика морфологии
- Методика синтаксиса
- Методика лексики и фразеологии

Работа по развитию речи у школьников в целом зависит как от учеников, так и от учителей. Так как учитель прививает им навыки практического владение родным литературным языком как средством общения.

В процессе этой работы учащиеся должны овладеть произносительными, лексическими и грамматическими языковыми нормами, умение воспринимать информацию и выразить мысли в устной и письменной форме.

В общеобразовательных школах Республики Узбекистан обучаются дети разных национальностей, но существует основная проблема-это не умение производить речь на русском языке. Владение русской речью-это эффективный путь культурного воспитания человека. Каждый школьник, который не владеет русской речью с трудом пересказывает тексты русских писателей, так как ученики не владеют языковой нормой русского языка. Для пробуждения интереса и для поддержания знания данного предмета в каждом школьнике со стороны школьной администрации организовывать такие мероприятия, как проведение олимпиад, конкурсов, интеллектуальных марофонов, научно-практических конференций, укрепление этнокультурных связей, повышение роли школьных библиотек, организаций литературных кружков. Как писал И.С.Тургенев «Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык, этот клад, это достояние переданное нам нашими предками

Использованная литература.

1. А.Л.Нерсеян «Актуальные вопросы преподавания русского языка в школе».
2. Е.И.Литневская, В.А.Багрянцева «Методика преподавания русского языка в средней школе».
3. Нурахметова Р.Х. «Актуальные проблемы методики преподавания русского языка в национальной школе».
4. Р.Назаров, В.Алиева, Ж.Юнусова «Русский язык в современном Узбекистане».